

मानव प्रस्तोता एवं मानव निर्मित (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) प्रस्तोता में तुलनात्मक अध्ययन

लेखक: रीना दाधीच, शोधार्थी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, निवाड़, राजस्थान

ईमेल आईडी : reenadadhich28@gmail.com,

सह लेखक : डॉ लोकेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, निवाड़,

राजस्थान, ईमेल आईडी : lokeshsharma@banasthali.in , sharmaislokes3@gmail.com

सह लेखक : डॉ. मीनाक्षी दाधीच, सहायक प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, जेईसीआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर

ईमेल आईडी : meenakshidad87@gmail.com

शोध सारांश : टेलीविजन समाचार प्रस्तोता आज भी दर्शक एवं समाचार के बीच की योजक कड़ी हैं। प्रस्तोता के महत्व को उस समय भी नकारा नहीं जा सकता था, जब भारत में डीडी चैनल ने 1965 में अपना पहला समाचार बुलेटिन शुरू किया। उस पांच मिनट के बुलेटिन की प्रस्तोता प्रतिमा पूरी थी। आज लगभग 6 दशक के बाद का वो दौर जब 24 घंटे समाचार दिखाने वाले चैनल की बाढ़ सी आ गई है इस दौर में भी प्रस्तोता के महत्व और जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में बड़ी संख्या में दर्शक कौनसी खबर किस चैनल पर देखेंगे इसका चयन प्रस्तोता के आधार पर करते हैं। इसका बड़ा कारण है दर्शको का उन प्रस्तोता पर विश्वास और उनके समाचार प्रस्तुतिकरण की शैली। मीडिया में प्रस्तोता और समाचार प्रस्तुतीकरण से सम्बंधित नए नए प्रयोग होते रहे हैं। उन प्रयोगों के परिणामस्वरूप समाचार वाचक आज समाचार प्रस्तोता हैं। प्रयोगों के इस काल में लगभग एक साल पहले 30 मार्च को भारत के एक निजी मीडिया समूह इंडिया टुडे ग्रुप ने अपने पहले पूर्णकालिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समाचार एंकर का अनावरण किया - सना नामक एक बॉट जो दिन में कई बार समाचार अपडेट प्रस्तुत करती हैं, यह समाचार प्रस्तुतिकरण का भारत में एक नया प्रयोग है। यह प्रयोग अपने साथ यह सवाल भी लाता है कि क्या अब मानव समाचार प्रस्तोता की जगह एआई प्रस्तोता ले लेगा? चीन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समाचार एंकर का प्रयोग 2018 में शुरू हो गया था और समय के साथ उसमें सुधार की प्रक्रिया गतिमान है। मीडिया उद्योग में नए प्रयोग एक लगातार होने वाली प्रक्रिया हैं। इस शोध पत्र में शोधकर्ता ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समाचार एंकर के साथ मानव एंकर के वर्तमान एवं भविष्य का मंथन प्राथमिक समंक के द्वारा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इस पत्र में भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रस्तोता का प्रयोग दर्शक के साथ किया जा रहा है उसका आंकलन भी द्वितीयक समंक की सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव, समाचार प्रस्तोता , टेलीविजन।

प्रस्तावना : 1950 का दशक वह दशक जहां एक तरफ भारत देश में टेलीविजन प्रसारण एक छोटे से ट्रांसमीटर और एक अस्थायी स्टूडियो के साथ प्रयोग के रूप में शुरू हुआ। वहीं दूसरी तरह इसी दशक में डार्टमाउथ सम्मेलन में जॉन मेकार्थी ने आधिकारिक तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पेश किया था। आज समय के साथ दोनों ने अपनी जड़े मजबूत की हैं। बात की जाये समाचार प्रस्तोता की तो भारत की सबसे पहली समाचार वाचक प्रतिमा पूरी हैं। टेलीविजन एंकर ने समाचार वाचक से समाचार प्रस्तोता का लम्बा सफर तय किया हैं। लगभग 5 दशक से भी अधिक समय की इस लम्बी यात्रा में अब प्रस्तुतकर्ता समाचार चैनल का चेहरा बन गया है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आज का प्रस्तोता सिर्फ समाचार वाचक नहीं बल्कि पत्रकार भी हैं, जो स्वयं को समाचार ज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान हर तरह से अद्यतन रखता हैं। इन्होंने अपने हाव-भाव, भावनात्मक प्रस्तुति शैली, आत्मविश्वास, मानवीय व्यवहार एवं समाचार प्रस्तुति की अद्भुत शैली से दर्शकों के बीच जगह बनायी। समाचार प्रस्तोता ने स्वयं को तकनीकी तौर से भी समय के साथ अद्यतन किया। ब्रिटिश विज्ञान कथा लेखक आर्थर सी. क्लार्क ने कहा था की “कोई भी पर्याप्त रूप से उन्नत तकनीक जादू से अलग करने योग्य नहीं हैं।” आज एआई एंकर के युग में यह कथन सत्य प्रतीत हो रहा हैं। तकनीक ने मीडिया क्षेत्र में अपनी जड़े मजबूत कर ली हैं। मानव प्रस्तोता ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग बहुत पहले से ही अपने कार्यक्षेत्र में करना शुरू कर नए कामकाजी तरीके अपना लिए थे। तकनीक हमेशा विकसित होती हैं इसी के विकास की एक कड़ी हैं मानव द्वारा निर्मित एआई प्रस्तोता। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 87वीं वर्षगांठ के अवसर पर, सिन्हुआ समाचार एजेंसी की स्थापना के बाद, सिन्हुआ समाचार एजेंसी और सोगौ ने दुनिया के पहले मानव निर्मित समाचार प्रस्तोता की घोषणा की। मशीन लर्निंग के माध्यम से वास्तविक जीवन के प्रसारकों की आवाज, चेहरे की गतिविधियों और हावभाव का अनुकरण कर रोबोट के बजाय एक जीवंत छवि प्रस्तुत करने कोशिश की, जो काफी हद तक सफल भी रही।

अब यह प्रयोग भारत में भी हो गया हैं, इस प्रयोग से मानव प्रस्तोता को हाल फिलहाल कोई खतरा नहीं हैं। मानव प्रस्तोता एक जीवित व्यक्ति है, वह किसी भी सुचना को भावनाओं के साथ व्यक्त करता है, जिससे दर्शकों को भी वैसा ही महसूस होता हैं। वो सुचना के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जो दर्शकों को समाचार के साथ भावनात्मक रूप से बांधे रखता हैं। वहीं बात की जाय मानव द्वारा निर्मित प्रस्तोता की तो वो किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होते ये 24/7 घंटे काम कर सकते हैं। सर्दी और खांसी जैसे शारीरिक परेशानी प्रस्तुति के दौरान नहीं आती। ये कई भाषाओं में महारत हासिल करके देश एवं विदेश के संचार का विकास कर सकते हैं। एआई प्रस्तोता शून्य

त्रुटि समाचार प्रस्तुत कर सकते हैं। मानव प्रस्तोता एवं मानव निर्मित प्रस्तोता दोनों के कुछ फायदे एवं सीमाएँ हैं जिसका तुलनात्मक अध्ययन करना स्वाभाविक है।

साहित्य समीक्षा एवं शोध समस्या : किसी भी विषय में शोध करने से पहले उस विषय से सम्बंधित उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करते हैं। इस विषय की गहनता को समझने के लिए शोधकर्ता ने इस विषय से सम्बंधित सभी शोध का अध्ययन किया। जिसमें चीन के कुछ शोध पत्र समाहित हैं। हमारा शोध पत्र भारतीय परिपेक्ष्य में है इसलिए साहित्य समीक्षा में निम्नलिखित साहित्य का उल्लेख किया है यद्यपि ये पूरी तरह से इस विषय से संबंधित नहीं हैं पर भारतीय मिडिया में एआई को समझना और समाचार प्रस्तोता को समझने के लिए ये साहित्य सहायक हैं।

डॉ. रुबैद अशफाक, सुश्री ज़ेबा नबी, और डॉ. रोहिता (2022) ने अपने शोध पत्र **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द इंडियन मीडिया इंडस्ट्री; द फ्यूचर इज नाउ** में बताया है कि भारतीय मीडिया उद्योग वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के आने के साथ ही महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इनके शोध में एआई युग में भारतीय मीडिया उद्योग के भविष्य के पता लगाने के साथ ही उसकी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने इसकी दक्षता, लागत-प्रभावशीलता, वैयक्तिकरण, बहुभाषी समाचार उत्पादन, वास्तविक समय समाचार पीढ़ी और गलत सूचना के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केन्द्रित किया। इस शोध में उन चुनौतियों का भी वर्णन किया जो भारतीय मीडिया उद्योग में एआई को अपनाने और कार्यान्वयन के साथ आती हैं। एआई और मीडिया को समझने के लिए ये शोध पत्र काफी सहायक हैं।

ऋचा जैन कालरा द्वारा लिखित पुस्तक **एबीसी ऑफ न्यूज एंकरिंग (2012)** भारत में न्यूज एंकरिंग के क्षेत्र को गहरे से समझने में मदद करती है क्योंकि लेखक स्वयं एक समाचार एंकर हैं। एंकरिंग अनुभव को साँझा करते हुए उन्होंने प्रस्तोता के हर पक्ष को बखूबी समझाया है। इस पुस्तक का अंतिम भाग इसे और महत्वपूर्ण बनाता है, जिसमें स्थापित एंकरों ने अपने प्रस्तोता से सम्बंधित उसके महत्व को बताते हुए अपने विचार व्यक्त किये। इस विषय के शोध के लिए शुरुआत से प्रस्तोता को समझना जरूरी है जिसके लिए ये पुस्तक उपयोगी है। हालाँकि अब तक के सभी साहित्य अध्ययन में मानव प्रस्तोता और मानव निर्मित प्रस्तोता के तुलनात्मक अध्ययन एवं भारतीय दर्शक दृष्टिकोण से उनके वर्तमान और भविष्य के आंकलन की कमी पायी है जिसको इस शोध पत्र द्वारा पाटने का प्रयास किया गया है।

शोध उद्देश्य :

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के समाचार प्रस्तोता की भारत में वर्तमान स्थिति को समझकर इसके भविष्य का आंकलन करना ।
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समाचार प्रस्तोता एवं मानव समाचार प्रस्तोता में दर्शकों के दृष्टिकोण से तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि : वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार प्रस्तोता और मानव समाचार प्रस्तोता के बीच तुलना कर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार प्रस्तोता के वर्तमान की स्थिति के बारे में जानना है। जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रस्तोता एवं मानव प्रस्तोता दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझना। साथ ही क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार प्रस्तोता मानव प्रस्तोता की किसी दिन जगह ले सकता है, क्या मानव प्रस्तोता को इसका खतरा है या इसके सहयोग से वो अपने कार्यक्षेत्र को और बेहतर बना सकता है जैसे प्रश्नों को शामिल कर इनके भविष्य का आंकलन करना । वर्तमान जांच को आगे बढ़ाने के लिए शोधकर्ता ने दोनों समूहों का प्रयोग किया। भारत में दर्शकों की दृष्टि को समझने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग प्राथमिक डेटा के लिये और विभिन्न वेबसाइट पर उपलब्ध शोध पत्रों एवं आलेखों का अध्ययन द्वितीयक डेटा के लिए कर विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

न्यायदर्श का चुनाव एवं आकड़ों का संकलन : प्राथमिक शोध सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने हेतु यादृच्छिक नमूनाकरण (random sampling) के साथ सुविधा नमूनाकरण (convenience sampling) का प्रयोग करते हुए गूगल फॉर्म बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साँझा किया गया। साथ ही एआइ एंकर के कुछ विडियो और <https://www.youtube.com/@aajtakai> लिंक भी उतरदाताओं के साथ साँझा किये गया। जिससे वो सभी कथनों का सही जवाब दे सके । इस सर्वे में 54 उतरदाताओं ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया है जिसे तीन पीढ़ी में विभाजित किया गया है। जिनके नाम दिया है, प्रथम पीढ़ी में वो उतरदाता आते हैं जिनका जन्म 1965 से 1980 में हुआ जिसे जेन एक्स कहते हैं। दूसरी पीढ़ी में वो उतरदाता आते हैं, जिनका जन्म 1981 से 1996 में हुआ जिसे मिलेनियल्स या जेन वाई भी कहते हैं। यंहा तीसरी पीढ़ी वो उतरदाता हैं, जिनका जन्म 1996 से 2012 में हुआ जिसे जेन ज़ी कहते हैं । यंहा सभी उतरदाता को उनकी पीढ़ी का प्रतिनिधी माना है ।

आकड़ों का विश्लेषण :

प्रश्नावली द्वारा दर्शकों के दृष्टिकोण को जानने के लिए जो सर्वेक्षण किया उससे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण क्रमानुसार किया गया है। जिससे दर्शकों के दृष्टि से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार प्रस्तोता और मानव प्रस्तोता की तुलना का अध्ययन किया जाये। इस सर्वेक्षण के उत्तर से ये तो ज्ञात हो गया की ऐआई प्रस्तोता के लिए भी दर्शक ने जगह बना रखी हैं ये वो उत्तरदाता हैं जो समाचार समाचार प्रस्तोता की प्रस्तुति की जगह केवल सूचनात्मक समाचार को प्राथमिकता देते हैं।

ग्राफ 1, प्रश्न 1

इस प्रश्नावली में आठ कथन दिए गए हैं जिसमें सभी उत्तरदाता से पूछा गया है की वो उन कथनों से सहमत हैं या असहमत।

प्रथम कथन, ऐआई समाचार प्रस्तोता की तुलना में मानव समाचार प्रस्तोता द्वारा दी गई जानकारी ज्यादा विश्वसनीय होती हैं। इस कथन से जेन एक्स 26 फीसदी सहमत व 2 फीसदी असहमत, जेन वाई 41 फीसदी सहमत व 15 फीसदी असहमत और जेन ज़ी के उत्तरदाता 7 फीसदी सहमत हैं व 9 फीसदी असहमत हैं इन आंकड़ों को पर यदि ध्यान दिया जाये तो प्रतिशत के आधार पर पहली पीढ़ी जेन एक्स मानव प्रस्तोता के द्वारा दी गई जानकारी को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं वही तीसरी पीढ़ी जेन ज़ी का खबरों की विश्वसनीयता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचार प्रस्तोता की तरफ ज्यादा झुकाव हैं।

दूसरा कथन, मानव समाचार प्रस्तोता ऐआई समाचार प्रस्तोता की तुलना में ज्यादा आकर्षक लगते हैं इस कथन से तीनो पीढ़ी क्रमशः 20 फीसदी 48 फीसदी व 13 फीसदी इस कथन से सहमत हैं बाकि सभी 19 फीसदी असहमत हैं | इस कथन में सहमती का प्रतिशत ज्यादा होने की वजह ऐआई समाचार प्रस्तोता का पता होता है ये असली नहीं हैं एक कृतिम रूप हैं जिसकी वजह से वो आकर्षक कम लगते हे |

तीसरा कथन, अभिव्यक्ति और उच्चारण के संदर्भ में मानव समाचार प्रस्तोता ऐआई समाचार प्रस्तोता की तुलना में ज्यादा बेहतर हैं | इस कथन से भी सहमत का प्रतिशत जेन एक्स का 22 फीसदी हैं, जेन वाई का 52 फीसदी और जेन ज़ी का 11 फीसदी हैं वही सभी मिलकर 15 फीसदी असहमत हैं जिसकी बड़ी वजह उनका रोबोटिक लहजे में बोलना और आवाज एवं होठो का तालमेल न बैठना हैं |

चौथा कथन, जब भावनाओं और लहजे को उचित रूप से व्यक्त करने की बात आती है मानव समाचार प्रस्तोता ऐआई समाचार प्रस्तोता से श्रेष्ठ हैं इस कथन से तीनो पीढ़ी क्रमशः 22 फीसदी , 54 फीसदी व 13 फीसदी सहमत एवं तीनों का मिलन कर केवल 11 फीसदी असहमत हैं जिसमे कोई आशंका नहीं की ऐआई प्रस्तोता में भावना और लहजा नहीं दिखा सकते क्योंकि भावना सिर्फ मानव में ही होती हैं कब कैसे भावनाओ को व्यक्त करना हैं ये मानव से बेहतर भला कौन जान सकता हैं

ग्राफ कथन 1 से 4 तक का

पांचवा कथन, एआई समाचार प्रस्तोता की तुलना में मानव समाचार प्रस्तोता में ब्रेकिंग न्यूज और अनियोजित घटनाओं के अनुकूल ढलने की क्षमता ज्यादा है। इस कथन से जेन एक्स 20 फीसदी सहमत, जेन वाई 52 फीसदी सहमत, जेन जी 13 फीसदी सहमत हैं वही असहमति का प्रतिशत क्रमशः 7, 4, 4 हैं।

छठा कथन, मानव समाचार प्रस्तोता एआई समाचार प्रस्तोता की तुलना में दर्शकों से जुड़ने की ज्यादा क्षमता रखता है इस कथन में जेन एक्स के 22 फीसदी, जेन वाई के 52 फीसदी एवं जेन जी के 15 फीसदी उतरदाताओं ने सहमती जतायी है वही तीनों जेन को मिला 11 फीसदी ने असहमति दर्ज की है।

सातवा कथन, मेहमानों के साथ साक्षात्कार और बातचीत को संभालने की क्षमता एआई समाचार प्रस्तोता से ज्यादा मानव समाचार प्रस्तोता में होती है। इस कथन में तीनों पीढ़ी क्रमशः 22 फीसदी 54 फीसदी एवं 15 फीसदी ने हामी भरी है और केवल 9 फीसदी इस कथन से सहमती नहीं रखते।

आठवा कथन, एआई समाचार प्रस्तोता मानव समाचार प्रस्तोता की जगह नहीं ले सकता। ये कथन से 20 फीसदी पहली पीढ़ी के, 50 फीसदी दूसरी पीढ़ी के और 13 फीसदी तीसरी पीढ़ी के उतरदाता सहमत हैं वही क्रमशः 7 फीसदी 6 फीसदी 4 फीसदी उतरदाता असहमत हैं। इस कथन के असहमति के आकड़ों पर घोर किया जाये तो सबसे पुरानी पीढ़ी इस कथन से असहमति दिखाई बाकि के जेन की अनुपात में ऐसा इसलिए क्योंकि इस पीढ़ी ने शायद सबसे ज्यादा परिवर्तन देखा है असंभव को भी समय के साथ संभव होते देखा है।

ग्राफ कथन 5 से 8 तक का

निष्कर्ष : मैं प्रश्नावली के परिणाम बताते हैं कि विभिन्न पीढ़ियों में आम सहमति है कि मानव समाचार प्रस्तुतकर्ताओं को अधिक विश्वसनीय, आकर्षक, अभिव्यंजक, भावनात्मक रूप से कुशल, ब्रेकिंग न्यूज के लिए उत्तरदायी, दर्शकों के साथ जुड़ने में सक्षम साक्षात्कारों को संभालने में कुशल माना जाता है। एआई समाचार प्रस्तुता मानव का सहयोगी हो सकता है परन्तु उसकी जगह नहीं ले सकता। आठ कथन के निष्कर्ष में ये सामने आया दोनों प्रस्तोताओं का अपना महत्व है और दर्शकों के बिच एआई एंकर जगह बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। भारत में आर्टिफिशियल एंकर अभी शुरूआती प्रयोग में हैं इसलिए किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना थोड़ा जल्दी होगा भारत में कोई भी नयी तकनीक को अपनाने में समय लगता है जिसकी वजह बड़ी जनसंख्या और वहां तक तकनीक की पहुँच है अगर बात की जाये इस सवाल की या खतरे की कि मानव निर्मित समाचार प्रस्तोता मानव संचार प्रस्तोता की जगह ले लेगा, तो भारत के अब तक के मीडिया के सफ़र का विश्लेषण किया जाने पर ये कहा जा सकता है ये डर ठीक वेसा ही है जब मीडिया में पहली बार रेडिओ आया, टीवी समाचार आया, डिजिटल मीडिया आया जब इन सबके आने पर किसी ने किसी की जगह नहीं ली है सभी नए प्रयोगों से मीडिया के विकास में सहयोग किया है। जैसा की हमने इस पत्र में पढ़ा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस मीडिया का एक हिस्सा पहले से ही बन चुकी है। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस समाचार प्रस्तोता का प्रयोग भारत में नया है पर अभी सर्वेक्षण के आंकड़ों से ये कहा जा सकता है कि इसके आने से मानव प्रस्तोता पर कोई असर नहीं होगा पर ए आई के आगमन से उसके दर्शक की एक संख्या जरूर हो जाएगी जो उस पर विश्वास करती है और नए तकनीक को जल्दी स्वीकारती है।

अनुसंधा : अध्ययनानुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) समाचार प्रस्तोता का भारत में जो प्रयोग हुआ वो मानव प्रस्तोता के लिए खतरा नहीं है, यह तकनीक भी मीडिया क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय है कोई भी तकनीक सहायक है या खतरा ये उसके उपयोग पर निर्भर करता है। इस विषय पर शोध के शुरूआत में मुझे यह विश्वास था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समाचार प्रस्तोता की आवश्यकता ही नहीं, ये प्रयोग सफल नहीं होगा पर भले ही कम रुझान है परन्तु शोध के परिणामस्वरूप मेरी धारणा पूरी तरह से बदल गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संचार प्रस्तोता मनुष्यों द्वारा निर्मित प्रस्तोता मशीन है वो मानव पर ही निर्भर है। हमें पूरी तरह उस पर निर्भर रहने की जगह उसे अपने नियन्त्रण में रखना चाहिए एवं उस पर निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि वो एक मशीन है जो हमारे सुचना डेटा को गलत प्रस्तुत भी कर सकती है और गलत प्रयोग भी। जो मीडिया की छवि को नुकसान पहुँचा सकता है।

अध्ययन की सीमाएँ: सर्वेक्षण के लिए डेटा बहुत सीमित था कारण समय और संसाधनों की कमी गूगल फॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साँझा किया गया था परन्तु लोगों का रुझान कतिपय था यदि इस सर्वेक्षण को बड़ी जनसंख्या के साथ किया जाये और कुछ सवालों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाये मीडिया में कार्यरत लोगों की राय ली जाये तो नतीजे अलग

हो सकते हैं | यंहा अध्ययन का निष्कर्ष केवल सर्वेक्षण और उपस्थित साहित्य एव शोध के अध्ययन पर आधारित अवलोकन हैं |

सन्दर्भ :

1. Ashfaq, D. R., Nabi, M. Z., & Rohit, D. (2022, November 29). Artificial Intelligence and the Indian Media Industry: The Future is Now. *Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Neural Network*, 26, 24–31. <https://doi.org/10.55529/jaimlenn.26.24.31>
2. de-Lima-Santos, M. F., & Ceron, W. (2021, December 30). Artificial Intelligence in News Media: Current Perceptions and Future Outlook. *Journalism and Media*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.3390/journalmedia3010002>
3. Feng, M. (2023, February 20). The development of “AI” synthetic anchor in the context of artificial intelligence. *Highlights in Art and Design*, 2(1), 38–40. <https://doi.org/10.54097/hiaad.v2i1.5319>
4. Haenlein, Michael & Kaplan, Andreas. (2019). A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence. *California Management Review*. 61. 000812561986492. 10.1177/0008125619864925
5. Kalra, R.(2012), *The ABC of News Anchoring*, Noida, Pearson Education India.
6. Khan, M. Z. (2023, July 10). *The Rise Of AI Journalism In India: Embracing The Future Or Facing A Threat?* | *Countercurrents*. Countercurrents. <https://countercurrents-org.translate.goog/2023/07/the-rise-of-ai-journalism-in-india-embracing-the-future-or-facing-a-threat/? x tr sl=en& x tr tl=hi& x tr hl=hi& x tr pto=sc>
7. Welle, D. (2023, April 26). *India gets its first AI news anchor: milestone or menace?* Frontline. <https://frontline.thehindu.com/news/india-gets-its-first-ai-news-anchor-milestone-or-menace/article66766751.ece>